

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARDA IKKITILLILIKNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Axmadjonova Gulira’no Muxtorjon qizi¹

¹Farg’ona davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0009-0006-6018-3998>

shahruzamehrimoh1993@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik maktab yoshdagi o‘quvchilarni ikki tilli bo‘lib shakllantirishda amalga oshiriladigan pedagogik jarayon, ushbu jarayonning o‘ziga hos psixologik-pedagogik shart-sharoitlari, bolalarning aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan ikki tilli tizimning mazmuni boyitish vazifalari

haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассмотрен педагогический процесс, который осуществляется при формировании билингвальных учащихся младшего школьного возраста, конкретные психолого-педагогические условия этого процесса, задачи обогащения содержания билингвальной системы, разработанной для развития умственных способностей детей.

Abstract: In this article, the pedagogical process that is carried out in the formation of bilingual students of junior school age, the specific psychological and pedagogical conditions of this process, the tasks of enriching the content of the bilingual system developed for the development of children's mental abilities thought about.

Kalit so‘zlar: diversifikatsiya, intellektual tayyorgarlik, komponent, aqliy qobilyat, reproduksiya, manipulyatsiya, transpozitsiya

Ключевые слова: диверсификация, интеллектуальная подготовка, компонент, умственные способности, воспроизводство, манипуляция, транспозиция

Key words: diversification, intellectual preparation, component, mental ability, reproduction, manipulation, transposition

KIRISH

Mamlakatimizda ro‘y berayotgan ulkan ijtimoiy o‘zgarishlar, jadal ilmiy-texnikaviy taraqqiyot har bir insonni o‘qitish va tarbiyalash, uning bilim olishi va o‘z-o‘zini tarbiyalashi, aqliy rivojlanishiga yanada yuqori talablarni qo‘ymoqda. Bunday sharoitda o‘quvchilarda chuqur intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish, qo‘yilgan muammolarni hal qilishga ijodiy yondashish qobiliyatini, mehnatda, o‘qishda va ijtimoiy ishda faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish ayniqsa muhimdir.

Innovatsion dasturlarni faol joriy etayotgan va rivojlantiruvchi ta‘lim kontseptsiyasini amalga oshirayotgan zamonaviy maktab oldiga umumiy ta‘lim sharoitida o‘quvchining aqliy, ijodiy salohiyati va tafakkur madaniyatini rivojlantirish ustuvor vazifa qo‘yilgan. Bir vaqtning o‘zida bir tilli va ikki tillilarni qamrab oladigan ta‘lim jarayonini tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirmasdan tashkil etib bo‘lmaydi. Ma‘lumki, ikki tillilarda ikkinchi (ona bo‘lmagan) tilda o‘rganishda ishtirok etadigan aqliy operatsiyalar majmuasi bir tillilarning ona tilida o‘rganishdagi aqliy operatsiyalari majmuasidan farq qiladi. Assotsiativ qatorlar va ona tilida o‘rganishda faollashtirilgan aqliy qobiliyatlar o‘quv jarayonida boshqa tildan foydalanishda ishtirok etmasligi mumkin.

Shu munosabat bilan, har bir o‘quvchining shaxsi va uning rivojlanish darajasi asosiy o‘rinni egallagan ta‘lim muassasalarida, u ikki tilli yoki bir tilli bo‘lishidan qat’i nazar, intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishga tabaqalashtirilgan yondashuvni tashkil etish zarurati shubhasizdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

"O'zbekistonning ko'p millatli ta'lim makonida madaniyatlar muloqoti" loyihasini amalga oshirish doirasida biz tomonidan o'tkazilgan aniqlovchi kesma tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning 68 foizi ikki tilli, ular uchun faqat bir tilli tizim mavjud. intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish etarli emas.

Shunday qilib, biz quyidagi qarama-qarshiliklarni aniqladik:

- mavjud ko'p millatli ta'lim maydoni va mavjud bir tilli ta'lim tizimi;
- jamiyatda ikki va ko'p tillilikni rivojlantirish hamda ta'lim muassasalarida faqat bitta tilda o'qitish mavjudligi;

- ikki tilli o'quvchilarning mavjud moyilliklari, xususiyatlari va fikrlash qobiliyatlari va ta'lim jarayonida hisobga olinadigan, jalb qilinadigan va rivojlantiriladigan o'quvchilarning moyilliklari va xususiyatlari majmui.

Ushbu qarama-qarshiliklar qatori bizni ikki tilli o'quvchilarning xususiyatlarini hisobga olish usulini ishlab chiqishga va shu bilan o'quv jarayonining maqsadiga erishishga undadi.

Boshlang'ich maktabda ta'lim mazmuniga qo'yiladigan talablar davlat strategiyasi bilan belgilanadi. Uning ikki jihati bor – milliy va umuminsoniy. Davlat hujjatlari maktab ta'limi mazmunining umumiy asoslarini belgilaydi.

Boshlang'ich ta'limning asosiy funksiyalari bilan bog'liq holda, aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan ikki tilli tizimning mazmuni boyitish vazifasini bajaradi.

Shu bilan birga, sinflarning fragmentlarini ishlab chiqish bo'yicha taklif etilayotgan kurs boshlang'ich maktabda o'quv jarayonini insonparvarlashtirishga va bilimlarni o'zlashtirish uchun ta'lim faoliyatini uyg'unlashtirish orqali kichik maktab o'quvchilarining intellektual sohasini diversifikatsiya qilishga hissa qo'shish uchun mo'ljallangan. Ikki tilli kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning bilim faolligi va tashabbusini rivojlantirishga hissa qo'shadigan, atipik muammolarni mustaqil ravishda hal qilish va individual xususiyatlarni namoyon qilish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadigan izlanish, ijodiy faoliyat bilan ko'nikma va qobiliyatlar.

Intellektual o'quv mashg'ulotlarining innovatsion xarakteri ularni amalga oshirish mazmuni va tashkil etilishiga ma'lum o'zgarishlar kiritadi: qo'shimcha lug'atning kiritilishi; maqol, matal, frazeologik birlik, sinonim, antonim so'zlarning qo'llanish hajmini oshirish; har xil turdagi o'quv va ta'lim matnlarini kiritish; tushunchalar va atamalar bilan ishlash ko'lamini kengaytirish; mantiqiy ergashish, tasniflash, keraksiz narsalarni yo'q qilish, taqqoslash, so'zlar orasidagi assotsiativ aloqalarni o'rnatish uchun vazifalarni kiritish; modellashtirish. Intellektual tayyorgarlik aynan shu qobiliyatlarni rivojlantirish va shakllantirishga qaratilgan.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ikki tilli rivojlanish kursi maktab darslarining parchalari sifatida amalga oshiriladi. O'quv jarayoniga intellektual tayyorgarlikni yanada uyg'unroq kiritish uchun uchta mashq turi qo'llanildi:

- matematik material bo'yicha (matematika va iqtisod darslari uchun);
- "fazoviy" material bo'yicha (tabiat tarixi, mehnat, tasviriy san'at);
- og'zaki material bo'yicha (rus tili, adige tili, o'qish).

Intellektual tayyorgarlik elementlari bo'lgan mashg'ulotlar turli darajadagi rivojlanish darajasini (past, o'rta, yuqori) hisobga olgan holda bolalar bilan o'tkazilishi kerak. Vazifalarning o'ziga xos mazmunini o'zgartirib, siz ularning murakkabligini o'zgartirishingiz mumkin va shu bilan belgilangan darajani pasaytirmaslikka harakat qilishingiz mumkin. Vazifalar tafakkur rivojlanishining muayyan bosqichlariga muvofiq tuzilgan. Jismoniy mashqlar tizimining o'ziga xos xususiyati shundaki, u aqliy harakatlarning bosqichma-bosqich o'tishi uchun sharoit yaratadi.

Tizim "oddiydan murakkabga"[1,148] kirish printsipi asosida qurilgan, har bir keyingi blok yangi, yanada murakkab darajada qurilgan.

Mashqlar vazifalarni tashkil qilishning "vertikal" tamoyiliga muvofiq amalga oshiriladi. Mashqlar guruhlari aqliy qobiliyatlarni rivojlantirishning tegishli bosqichlarini kuzatish imkonini beruvchi 6 darajani aks ettiradi.

Fon bosqichi - bu asl daraja.

Reproduksiya bosqichi. Bolalar ularga ilgari taqdim etilgan yechimni tugagan shaklda takrorlashlari mumkin.

Manipulyatsiya bosqichi. Muammolar faqat ob'ektlarni tashqi manipulyatsiyasi yordamida hal qilinadi.

Transpozitsiya bosqichi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar yechim rejasini faqat dastlabki manipulyatsiya asosida tuzadilar. Transpozitsiyaning xarakterli ko'rsatkichi "ongda" harakat qilish qobiliyatining paydo bo'lishidir.

Ro'yxatdan o'tish bosqichi. Muammolarni hal qilish usuli kattalarning fikrlash darajasiga yaqinlashadi.

Vazifalar tizimining turli darajalari o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish kerak. Bu munosabat shundan iboratki, har bir keyingi darajaning shakllanishi oldingi darajani amalga oshirish bilan bog'liq.

Intellektual ta'lim vazifalarining o'ziga xos xususiyati ularning keng va xilma-xil fanlararo aloqadorligidir. Ko'pgina mashqlar bolalarning o'ziga xos qiziqishlarini hisobga olgan holda tuzilgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi shaxsining intellektual salohiyati rivojlantiruvchi ta'lim jarayonida namoyon bo'ladi, agar ta'limdagi muvaffaqiyat darajasi har xil bo'lgan o'quvchilar ijodiy vazifalarni osonlikcha engishlari va ma'lum bir aqliy kuch bilan to'g'ri javob olishlarini anglab etishlari, quvonchni his qilishlari shart.

Shuni ta'kidlash kerakki, rivojlanish sinflarida o'quv bo'lmagan materiallarga asoslangan turli xil izlanish va ijodiy qiziqarli vazifalarni bajarish turli darajadagi aqliy rivojlanish darajasiga ega bo'lgan bolalar uchun foydalidir.

Aqliy qobiliyatlari past darajada rivojlangan o'quvchilar uchun bunday topshiriqlarni tizimli ravishda bajarish ularning bilish jarayonlari va irodaviy tartibga solish darajasini oshiradi, kuchli bolalar esa o'zlarining intellektual salohiyatlarini to'liqroq ochib bera oladilar. Natijada barcha bolalarning o'quv faoliyati yaxshilanadi, umuman olganda, ta'lim sifati yaxshilanadi.

Fikrlash madaniyati asosiy fikrlash qobiliyatlarining yaxshi rivojlanishini nazarda tutadi: topshiriqlar mazmunini aniq tahlil qilish; qidiruv harakatlarining turli kombinatsiyalarini amalga oshiring, yechim usulini amalga oshirish bo'yicha qadamlaringizni uzoq muddatli rejalashtirishni amalga oshiring, olingan natija va boshlang'ich shartlar o'rtasidagi bog'liqlik haqida asosli mulohaza yuriting.

Aqliy qobiliyatlarni maqsadli rivojlantirish jarayonida maktab o'quvchilariga mustaqil ravishda bilim olish, o'z muammolarini qo'yish va hal qilish, shaxsiy faollikni namoyish etish qobiliyatini rivojlantirishga yordam berish kerak.

NATIJAR VA MUHOKAMA:

Shunday qilib, boshlang'ich maktabda sinflarning muntazam rivojlanish qismlarini joriy etish, bolalarni doimiy izlanish faoliyatiga jalb qilish boshlang'ich ta'limni sezilarli darajada insonparvarlashtiradi. Bunday tizimli kurs bolalarda kognitiv qiziqishlarni rivojlantirish uchun sharoit yaratadi, ularda fikrlash va izlanish istagini shakllantiradi, ularning qobiliyatlari va intellekt imkoniyatlariga ishonch hissini uyg'otadi.

Ikki tilli kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, bizning fikrimizcha, quyidagi shartlar bajarilgan taqdirda mumkin:

1) til, mavzu (intellektual va ijodiy) va shaxsiy (rivojlantiruvchi) komponentlarni o'z ichiga olgan vazifalar tizimini amalga oshirish,

2) vazifalar tizimidan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlari fragmentlarini tashkil etish, ularning bosqichma-bosqich sifat jihatidan murakkablashishini ham, ham har bir bosqichda ham bir butun sifatida ta'minlash.

Rus tilini ona tili sifatida bilmaydigan bolalar ham maktabgacha ta'lim muassasalarida maktabga tayyorlanishi mumkin. Buning uchun "xatdan oldingi" bosqichda (og'zaki nutqni rivojlantirish va nutqni quloq orqali tushunish qobiliyati) o'qitish uchun mo'ljallangan maxsus yordam vositalarini yaratish kerak. Bunday qo'llanmalarni ishlab chiqish faqat rus tilini chet tili sifatida o'qitish usullarini yaxshi biladigan o'qituvchilar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.[2.50]

Ayni paytda maktabga kirish talablarini va bolalar bog'chasi bitiruvchisining bilim miqdorini muvofiqlashtiruvchi standartlar mavjud emas.

Bunday bolalar va oilalarga milliy yo'naltirilgan darsliklar yordam beradi, degan fikr bor. Ammo ular o'qituvchi nafaqat bolalarning ona tilini bilsa, balki rus tilini ona tili sifatida bilsa va tovushlarning to'g'ri talaffuzini o'rnatish uchun nutq terapevti sifatida qo'shimcha malakaga ega bo'lsa, qo'llaniladi.

Rus tilida so'zlashuvchi bolalarda savodxonlikni rivojlantirish belgilangan nutq kompetensiyasi va modellarni umumlashtirish asosida amalga oshiriladi.

Chet tilidagi bolalarning nutqiy kompetentsiyasini shakllantirish rus tilining grammatik modellarini chuqur o'rganish va o'zlashtirish asosida amalga oshiriladi (umumlashtirilgan modellar asos bo'lib, istisnolar umuman keltirilmaydi).

Ikki tilli kichik maktab yoshidagi o'quvchilar ko'pincha yomon o'qiydilar, ularning so'z boyligi zaif, ular so'zlarning majoziy ma'nosini idrok etmaydilar va matnni o'z so'zlari bilan qayta aytib bera olmaydilar. Bunday o'quvchilar rus tilini yaxshi bilishlari sababli bu umumiy akademik ko'nikmalarni egallamaydilar. Biroq, keyingi muvaffaqiyatli o'rganish uchun ular rus tilining minimal mazmunini to'liq egallashlari kerak.

Ona tili bo'lmagan (ikkinchi) tilni o'qitish metodikasida maktab o'quvchilarini nutqqa o'rgatish, ularni gapirishga o'rgatish, keyin esa ushbu tilda o'qish va yozishni o'rgatish ustuvor maqsad hisoblanadi.

Ko'p millatli sinflarda ishlagan o'qituvchi o'quvchilarni rus jamiyatida ijtimoiylashtirish va umumiy asoslar bo'yicha (rus kichik maktab yoshidagi o'quvchilari bilan) o'rta darajaga o'tishga tayyorgarlik ko'rish maqsadida o'quvchilarni "darajalash" va rivojlantirish muammosini hal qiladi.

Tadqiqotimizga tayangan holda, bu muammoni hal etishning eng samarali usullaridan biri bolalar hamkorligini tashkil etishdir, deb hisoblaymiz. Va birinchi navbatda, ta'lim sohasidagi hamkorlik, chunki aynan shunday munosabatlar o'quvchilarning faoliyat sub'ekti sifatida rivojlanishiga va maktab o'quvchilarining faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirishga, xususan, migrantlarning bolalarini tushunish va gapirishni o'rganishga eng samarali yordam beradi.

Bolalarning darsdagi hamkorligi o'rganishning guruh shakllari (3-4 kishidan iborat kichik guruhlar, 6-7 kishilik katta guruhlar), shuningdek, juftlik ishlari yordamida tashkil etilishi mumkin. Ko'p millatli sinfda rus tili darsida til materialini tanlash va taqdim etish til o'qitishning kommunikativ metodologiyasiga mos keladi, bu o'qitishning amaliy yo'nalishini, materialni tanlashga funktsional yondashuvni, lug'at va grammatikani o'rganishni belgilaydi.

Interaktiv muloqot uchun tilni bilish darajasi turlicha bo'lgan o'quvchilardan juftliklar tuziladi, shunda zaif o'quvchining nutqi kuchli o'quvchi tomonidan tuzatiladi.

Siz maslahat ishlarini tashkil qilishingiz mumkin: nutqi yaxshi rivojlangan kichik maktab yoshidagi o'quvchi rus tilini yaxshi bilmaydigan sinfdoshiga amaliy muammolarni hal qilishda yordam beradi. Maslahat ishlari natijalariga ko'ra siz "Kimning kichik maktab yoshidagi o'quvchisi eng yaxshi natijalarga erishgan" tanlovini tashkil qilishingiz mumkin.

Aralash milliy tarkibli sinfda o'quv jarayonini bolalarning o'quv hamkorligi shaklida tashkil etish rus tilini yaxshi biladigan o'quvchilar va ularning ota-onalari tomonidan e'tirozlarga olib kelmaydi, chunki har bir o'quvchining ijtimoiy ko'nikmalarida sezilarli o'sish kuzatiladi.

Juftlik bilan ishlash, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda turli darslarda samarali bo'ladi. Men misollar keltiraman.

1-sinfda tasviriy san'at darsi. Har bir o'quvchi juftlik vazifasini oladi: qo'g'irchoqlarni, qo'lqoplarni va barglarni xuddi shunday ranglang. Ushbu vazifani bajarish jarayonida hamkorlik bolalarning bezak, ranglarni bo'yash, qo'shimcha elementlardan foydalanish haqida rus tilida kelishib olishlari va qalamlarni almashtirishlari mumkinligini anglatadi.

2-sinfda atrofimizdagi dunyo haqida dars. Mavzu: "Tabiatni muhofaza qilish". Kichik guruhlar uchun vazifalardan biri o'rmonda, qirg'oqda ko'rilgan taqiqlovchi belgilarni eslab qolishdir. O'zingizning belgilaringizni o'ylab toping va chizing, ularni tushuntiring.

Bunday vazifalarni bajarayotganda har bir bola uchun adekvat rol tanlanishi kerak: kuchli va zaif, rus tilini yaxshi biladiganlar va uni yaxshi tushunmaydiganlar, mavzuni biladiganlar va bilmaydiganlar. Ammo guruh, agar uning barcha a'zolari rus tilida gaplashsa va bir-biriga yordam bersa, ishlagina vazifani bajarishi mumkin. O'quv mashg'ulotlarida guruh va juftlik ishlarining samaradorligi faol usul va usullardan foydalanish bilan ta'minlanadi.

Adabiy o'qish darslari. Muayyan xalqning asarlari, masalan, ertaklar bilan tanishishda siz quyidagi ish turlaridan foydalanishingiz mumkin: rolli o'ynash, ertakni dramatisatsiya qilish, "Radioteatr", "Pantomima" o'ynash, o'z dialoglarini yaratish. Rus tilini yaxshi bilmaydigan kichik maktab yoshidagi o'quvchilar o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan keskinlikni bartaraf etish uchun rollarni taqsimlashda ob'ektivlik (masalan, qur'a tashlash) yordam beradi.

Boshlang'ich maktabda savodxonlik va adabiy o'qish darslarining aksariyati nutqni qizdirish bilan boshlanadi. Artikulyatsiya asosini rivojlantirish mashqlari: tilni burish, tilni chayqash, bolalar qofiyalari, to'rtliklarni yodlash va qisqa she'rlar. Bu nafaqat bolalarning ishlash darajasini oshiradi, balki rus tilidagi nutqni tinglash ko'nikmalarini rivojlantiradi, talaffuzni yaxshilashga yordam beradi va leksik va grammatik materialni yodlashni osonlashtiradi.

Rus tilini ona tili sifatida o'rgatishda lug'at ishi o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirishning asosiy vositasidir. Leksik birliklar va ular bilan ishlash jarayonida ixtiyoriy ravishda o'zlashtirilgan grammatik shakllar bilan mashqlar samarali bo'ladi. Bundan tashqari, quyidagi mashqlar qo'llaniladi:

so'z yasovchi (ildizni toping va bir xil o'zakli so'zlarni tanlang, modelga ko'ra bu otlardan/otlardan sifatlar hosil qiling, sifatlar/fe'llarning so'z yasash qatorini berilgan prefiks/qo'shimcha bilan davom ettiring),

tematik guruhlarni tuzish (matndan o'simliklar/kasblarning nomlarini, ob'ektning xususiyatlarini yozing; lug'atga daraxtlar, kiyim-kechak va boshqalar nomlarini yozing),

berilgan so'zni iboraga, gapga qo'shish (ma'lum otga sifat, berilgan sifatga ot, misol bo'yicha berilgan fe'l uchun ot tanlang: o'qing - nima?, uchrash - kim bilan?, chizish - nima bilan? va boshqalar),

ushbu so'zlarni kontekstga kiritish (bu so'zlar yordamida rasmni tasvirlash, bu so'zlardan foydalangan holda oila haqida gapirish, ... bilan jumla tuzish) bu so'z bilan.

<p>Odamlar va hayvonlar haqida biz kimdan so'raymiz ? Biz narsalar haqida nima so'rayapmiz ?</p>
<p>Biz o'g'il, erkak, u va qiz, ayol, u haqida gapiramiz. Rus tilida ular shunday deyishadi : yigit keldi , lekin qiz keldi ; bola katta, kuchli , lekin qiz katta, chiroyli, mehribon</p>
<p>Eslab qoling! Qiz: " Xursandman", - deydi bola: " Xursandman "; Qiz: "Men o'zim" deydi , bola: "Men o'zim"</p>
<p>To'g'ri talaffuz qiling! uning qush uyida nima[dona] [shn] omlet [shn] kafe [fe] sviter [te] shosse [se]</p>

Rus tili ona tili bo'lmagan ko'p millatli sinf o'quvchilari ko'pincha ruscha jumalarda so'z tartibini buzadilar. Bu, masalan, turkiy turkum tillarida gap oxirida har doim predikat bo'lishi va gapni bir butunlikda tashkil etishi bilan izohlanadi. Bolalarni gapning barcha a'zolariga to'g'ri savol berishga o'rgatish kerak. So'z tartibini buzish faqat jumalar ichidagi aloqalar bilan sinfda doimiy ishlash orqali oldini olish mumkin.

Chet ellik ma'ruzachilar tomonidan tilni o'zlashtirishdagi aniq qiyinchiliklardan biri bu gender toifasi tushunchasi. Ismning jinsidagi xatolik tugaydigan tizimni tanlashda namoyon bo'ladi, bolalar ko'pincha sifatlar va fe'llarning shakllarini o'zgartiradilar, u, u, u olmoshlarini ishlatish ham qiyin; "Oyim menga berdi" yoki "U har bir so'zni takrorladi", "Men bu she'rni allaqachon o'rgandim". Ushbu mahoratni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun biz bolani faol ravishda kommunikativ vaziyatlarni o'ynashga, drammatizatsiyaga kiritamiz (savodxonlik darslarida, adabiy o'qishda.) Asosiy tamoyil - nutq tajribasidan qoidaga qadar. Nutq namunasi oddiygina o'rganilmaganda, balki turli kommunikativ vaziyatlarni takrorlash jarayonida tabiiy o'zlashtirish sodir bo'ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak leksik ish istisnosiz boshlang'ich maktabdagi barcha fanlar bo'yicha o'quv jarayonining ajralmas qismidir, chunki migrantlar uchun leksik ish eng muhim hisoblanadi cheklangan so'z boyligi barcha o'quv fanlarida qiyinchiliklarga olib keladi. 1-sinf - Primer - tovushlarni ajratishda tabiiy yoki obyektiv ravshanlik, so'zlarning doimiy leksik tahlili. Qiziqarli ish shakli - bu bolalar tomonidan bajariladigan har qanday leksik tarkibga ega topishmoqlar, masalan: "Men kulrangman. Men momiqman, miyovlay olaman. Men sichqon tutib, sut ichishni yaxshi ko'raman". Ya'ni, topishmoqda siz o'lchami va rangi, nima qila olishi, nimani yaxshi ko'rishi tavsifiga asoslanib, odamni, hayvonni, o'yinchoqni va hokazolarni taxmin qilishingiz kerak. Har qanday 7-9 yoshli bola singari, migrant o'quvchilar ham leksik va grammatik hodisalarni yaxshiroq o'zlashtiradilar, agar ish kinestetik sezgilar bilan birga bo'lsa (masalan, 1-chorakda allaqachon biror narsani ko'rish, his qilish, eshitish, qo'llarida ushlab turish). astar matnidagi baho

“Qor ko‘chkisi”¹¹ so‘zi paydo bo‘lganda, o‘quvchilar uning nima ekanligini tasavvur qilishda qiynaladi. Chet elliklarga bu so‘zning ma‘nosini tushuntirib, siz hatto tashqariga chiqib, aniq ko‘rishingiz mumkin: "qorning siljishi" - bu erda uchadigan narsa. Bu shuni anglatadiki, bu so‘zni qor, qish kabi mavzuli so‘z turkumiga kiritish mumkin.

Lug‘atlar chet tili kichik maktab yoshidagi o‘quvchilariga katta yordam beradi va bolani nafaqat unga notanish so‘zning leksik ma‘nosini topa oladigan tushuntirish lug‘ati bilan ishlashga o‘rgatish muhimdir. Shuningdek, sinonimlar, antonimlar lug‘atlari, xorijiy so‘zlarning lug‘atlari va grammatik lug‘atlar bilan ishlash ham muhimdir. Chet tilidagi bolalarning odatiy qiyinchiliklarini hisobga olgan holda darsda ishni individuallashtirish ham muhimdir .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Protasova E. Yu. “Maktabda ikki tili ta’limning psixologik, pedagogik va lingvodidaktik asoslari”. M.: Ma’rifat. 2016 yil
2. Protasova E. Yu., Rodina N. M. Bolalikda ko‘p tillilik. O‘qituvchilar va ota-onalar uchun kitob. M.: "Akademiya" nashriyot markazi. 2023 yil.
3. Dijkstra, T. (2005). Bilingual visual word recognition and lexical access. In Kroll & de Groot (eds.), pp. 179–201.
4. ДАВЛЕТБАЕВА РАИСАГУБАЙДУЛЛОВНА, „МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА” Уфа-2010
mel.fm/blog/darya-ovsyannikova/38179-kratky-gid-po-bilingvizmu
5. Elen Bialystok Bilingualism in development Cambridge University Press **Online publication date:** December 2009 .
studysmarter.us/explanations/english/international-english/bilingualism
6. Elen Bialystok BILINGUALISM IN DEVELOPMENT Cambridge University Press 2001
7. ЗОКИРОВ МУХТОРАЛИ ТУРДАЛИЕВИЧ “ЎЗБЕК ВА ТОЖИК БИЛИНГВИЗМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ” ТОШКЕНТ 2006 ЙИЛ.